

ВИРТУАЛ ТРАЙБАЛИЗМ: РАҚАМЛИ АСРДА ИЖТИМОЙ-ПСИХОЛОГИК ТАҲДИД

Нарзуллаев Дилшод Норуллаевич

Оммавий коммуникациялар масалалари бўйича марказ бошлиғи ўринбосари
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463992>

Аннотация

Ушбу мақолада рақамли коммуникация муҳитида намоён бўлаётган виртуал трайбализм феномени таҳлил қилинади. Трайбализм ибтидоий жамоа тузумига хос бўлган “биз” ва “улар” қарама-қаршилигининг замонавий ижтимоий тармоқларда қайта шаклланиши сифатида изоҳланади. Мақолада виртуал трайбализмнинг шаклланиш омиллари, унинг ижтимоий-психологик хавфлари ҳамда тафаккур ва коммуникация маданиятига таъсири кўриб чиқилган. Шунингдек, муаммони бартараф этиш бўйича профилактик чоралар таклиф этилган.

Калит сўзлар: виртуал трайбализм, рақамли муҳит, ижтимоий тармоқлар, дегуманизация, поляризация, медиасаводхонлик, ахборот алгоритмлари, тафаккур таназзули.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ТРАЙБАЛИЗМ: СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УГРОЗА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Нарзуллаев Дилшод Норуллаевич

заместитель начальника Центра по вопросам массовых коммуникаций

Аннотация

В данной статье анализируется феномен виртуального трайбализма, проявляющийся в цифровой коммуникационной среде. Трайбализм интерпретируется как возрождение в современных социальных сетях противопоставления “мы” и “они”, характерного для первобытнообщинного строя. В статье рассматриваются факторы формирования виртуального трайбализма, его социально-психологические угрозы и влияние на культуру мышления и общения. Также предложены профилактические меры по устранению проблемы.

Ключевые слова: виртуальный трайбализм, цифровая среда, социальные сети, дегуманизация, поляризация, медиаграмотность, информационные алгоритмы, деградация мышления.

Narzullaev Dilshod Norullaevich

Deputy Head of the Center for Mass Communications

Annotation

This article examines the phenomenon of virtual tribalism as it manifests within the digital communication sphere. The concept of tribalism is defined as the reemergence of the “we” and “they” contrariety on contemporary social networks. The article examines the formation factors of virtual tribalism, its socio-psychological risks, and its impact on the culture of thought and communication. Moreover, the study proposes preventive measures intended to mitigate the problem.

Keywords: virtual tribalism, digital environment, social networks, dehumanization, polarization, media literacy, information algorithms, cognitive degradation.

Бугунги кунда ижтимоий тармоқларда кимнидир фақат фикри учун ҳақоратлаш, шахсиятини таҳқирлаш, масалан, камситувчи лақаб билан аташ, бир тоифанинг ўзига терс қарашга эга бошқа бир тоифани дегуманизация (субъектнинг инсоният оиласига тегишли эканлигини инкор этиш ва уни инсон ҳуқуқларидан маҳрум қилишга қаратилган хатти-ҳаракатлар [1]) қилиши одатий ижтимоий ҳодисага айланган.

Россия-Украина зиддияти фонида медиа платформаларда ўзаро фикрий бўлинишлар авж олгани, интернет тармоғи миллий сегментининг сиёсий лингвистикасида – “путиноид”, “байденқул” каби янги антоним сўзлар ишлатила бошлангани юқоридаги фикрларни тасдиқлайди.

“TGStat” ахборот-таҳлил портали (tgstat.ru) орқали ўрганилганда, Россия Федерацияси Қуролли кучлари томонидан Украина худудида махсус ҳарбий операция ўтказишга старт берилган **2022 йил 24 февралдан – 2025 йил 10 октябргача бўлган муддат оралиғида “Telegram” мессенжерининг ўзбек сегментида “путинқул”, “путинпараст” сўзлари 954 мартаба, “байденқул”, “байденпараст” сўзлари эса 37 мартаба эслангани/ишлатилгани аниқланди.**

Бундан ташқари, ижтимоий медианинг ўзбек аудиторияси орасидаги ўзаро бўлиниш, бир-бирига нисбатан душманона кайфият диндор қатламни ифода этувчи фойдаланувчилар ҳамда либерал қарашларни акс эттирадиган ва/ёки атеистик ғояларни илгари сурадиган профил/аккаунт эгалари ўртасидаги тортишувларда ҳам кўзга ташланади.

Хусусан, бир томон иккинчи томоннинг нафақат ғояларига қўшилмайди, балки шахсиятларини ҳам оммавий ҳақорат қилади, дейлик либераллар ёки либерал ғоялар тарафдорлари қарама-қарши гуруҳ томонидан **“бесоқол”, “нудист”** ёки **“америкапараст”**га чиқарилади. Ёки аксинча, кимдир рўмол ўрамагани учун аёлига қўл кўтаргани ёки тақиқланган маъруза тарқатгани ҳақида хабар чиқса, ижтимоий тармоқлардаги айрим гуруҳлар ўша жиноятчини **“рижол”, “рижолвачча”** деб таъриф бериш-таништириши кўп кузатиляпти.

Яъни, рақиб томонни нафақат салбий бўёқдорликка эга сўзлардан иборат лақаблар билан аташ, балки этимологик жиҳатдан нейтрал, салбий оттенкага эга бўлмаган айрим **сўзларни** ҳам **камситувчи мазмунда қўллаш** ҳолати қайд этилмоқда. Биз келтирган мисолда аслида “эркаклар” маъносига эга “рижол” сўзи қарши тарафни “экстремист” ёки “террорчи” сифатида қоралаш учун ишлатиляпти.

Рақамли технологиялар ва ижтимоий тармоқлар тараққиёти кишиларда ибтидоий жамоага хос бўлган “биз” ва “улар” дихотомияси — қабилавий менталитет кучайишига, яъни ўз гуруҳи ёки жамоасига кучли боғлиқлик ёки садоқатни ифодаловчи трайбализм ҳодисасининг замонавий рақамли инфомуҳитда қайта намоён бўлишига олиб келди [2]. Бошқача айтганда, бугунги кунда инсониятнинг энг янги технологиялари — энг қадимги инстинктларни жонлантирмоқда.

Трайбализмнинг ижтимоий-психологик хусусиятлари ва рақамли муҳитда намоён бўлиши

“Трайбализм” – шахсларнинг этник мансублиги, маданияти, дини ёки мафкураси каби умумий хусусиятларига асосланган муайян гуруҳ билан ўзаро кучли алоқасини ифодаловчи ижтимоий-маданий ҳодисадир. Бу ҳодиса инсоннинг мансублик ва жамоавий ўзликни англаш эҳтиёжини акс эттиради. Замонавий шароитда трайбализм

Ўзини бошқа гуруҳларга қарши қўядиган, бир-бири билан чамбарчас боғлиқ ижтимоий гуруҳларни шакллантириш тенденцияси сифатида намоён бўлмоқда. Бу жамиятнинг кутбланишига, гуруҳ ичидаги садоқат ва гуруҳлараро душманликнинг кучайишига олиб келиши мумкин [3].

Аризона университети профессори Аллен Бьюкенен (2021) фикрлар қарама-қаршилиги билан трайбализм ўртасидаги фарқни тушунтирган. Унга кўра, трайбалистик менталитетда муҳолиф қарашга эга инсон шунчаки “ноҳақ” эмас, балки “таҳқирлашга лойиқ” ва “муомалага лаёқатсиз” деб қабул қилинади. Бунда баҳс-мунозара объектив ҳақиқатни топишга эмас, балки “душман”ни йўқ қилишга қаратилади [4].

Ўз навбатида Бьюкенен трайбализм – инсоннинг ахлоқий табиатига хос, деган қарашни рад этади. Унинг фикрича, трайбализм табиий майл, лекин у муҳит орқали кучайиши ёки сусайиши мумкин [5].

Тадқиқотчилар Майкл Симанн ва Михаэл Крейл (2017) биринчилардан бўлиб **“Рақамли трайбализм”** (Digital tribalism) ҳодисасини XXI аср ахборот муҳитида пайдо бўлган янги социо-психологик феномен сифатида таҳлил қилган. Муаллифлар унга маълум бир **мотивацияга** (motivated public sphere) эга бўлган, яъни бир хил **идеология** ёки **қадриятлар** атрофида бирлашган, ўзига хос ахборот экотизимида яшайдиган ва **коррекцияларни қабул қилмайдиган** алоҳида гуруҳ, деб таъриф берган. Тадқиқотчиларга кўра, интернет глобал рақамли қишлоқ эмас, миллионлаб кичик қабилалар йиғиндиси [6].

Жонатан Раух (2021) эса айрим фойдаланувчилар ижтимоий тармоқлардан мулоқот учун эмас, ўзларининг муайян гуруҳга мансублигини кўрсатиб қўйиш учун фойдалана бошлаганига эътибор қаратган. “Бундайлар муҳокамаларда қайсидир масалага Ўз шахсий нуқтаи назарини маълум қилмайди, асосий мақсад “душман тараф”ни таҳқирлаш эвазига “қабила” орасидаги виртуал авторитетини ошириш ҳамда “сардор”нинг назарига тушиш”, – дейди у [7.]. Жессе Чилдресс (2023) эса “бизнинг одамлар” ва “улар” каби иборалар билан фикрлашнинг ўзи ҳам қабилавий тафаккурдан дарак беришини айтган [8].

Қандай омиллар рақамли қабилабозлик шаклланишига туртки бўлаяпти?

Замонавий илмий тадқиқотларда рақамли қабилабозлик шаклланиши **психологик-эволюцион (ички)** ҳамда **технологик-алгоритмик (ташқи)** омилларнинг **ўзаро таъсири натижаси** сифатида тушунтирилади. Ижтимоий тармоқ алгоритмларининг ишлаш механизми кўп ҳолларда кишиларнинг табиий майллари, хоҳиш-иродаси ёки руҳий ҳолатига мувофиқлаштирилгани рақамли трайбализм ҳодисасини юзага келтираяпти.

Қайд этилганидек, муайян қабилага тегишли бўлиш ёки бошқалар томонидан тан олинишга интилиш инсоннинг табиий майлларида (психологик омил). Рақамли муҳит эса бу эҳтиёжни тезкор ва юзаки тарзда қондириш учун қулай восита яратади, одамларга ўз қизиқишлари ва эътиқодларини бўлишувчи ҳамфикрлар билан осон алоқа ўрнатиш имконини беради (*технологик омил*).

Бундан ташқари, алгоритмлар кишилардаги ўз эътиқодини қўллаб-қувватловчи маълумотларни олиш ва уларга зид бўлган ахборотни эътиборсиз қолдиришга мойилликни (*confirmation bias*) ҳам кучайтиради. Чунки, сунъий интеллект

фойдаланувчининг тармоқдаги материалларга реакцияси, қидирув тизимига берган калит сўзларидан келиб чиқиб, фақат у истеъмол қилишни истаган, унга маъқул келадиган контентни тақдим этади.

Оммавий коммуникациялар назариясига бағишланган илмий адабиётларда шахс ёки одамлар гуруҳининг маълум қарашлар, фикрлар ва маълумотлар айланадиган “ёпиқ” коммуникацион тизимга тушиб қолиши “Инфо-гетто” [6] ёки “Акс-садо ҳужраси” [9] каби метофорик тушунчалар билан таърифланади. Бу ҳолатлар одамлар ўз эътиқодларини тасдиқловчи манбалар билан ўзларини ўраб олишлари ва уларга зид бўлган маълумотлардан қочишлари натижасида юзага келади. Ушбу жараён ихтиёрий ёки беихтиёр тарзда содир бўлиши мумкин.

Ўз қарашини акс эттирувчи ва мустаҳкамловчи маълумотларга қайта-қайта дуч келадиган, фақат ўзига ҳамфикр, дунёқараши ўхшаш виртуал дўстлардан иборат **“комфорт” инфомуҳит** эса кишиларда муҳолиф фикрга нисбатан тоқатсиз кайфиятнинг кучайиши, “биз ва улар” дихотомияси шаклланишига хизмат қилади. АҚШдаги Уэйна давлат университети профессори Араш Жавонбахт (2020) таъкидлашича, тадқиқотларнинг бирида 61 фоиз америкалик кимнидир фақат сиёсий позицияси ёки ёзган пости учун “дўст”лари сафидан чиқариб ташлагани кузатилган [10].

Жонатан Раух (2021) ижтимоий медиа платформаларининг алгоритмлари ҳақиқатга эмас, балки эътиборни жалб қилиш ва эмоционал реакцияга асослангани (бу одамларнинг тармоқда кўпроқ вақт қолишини таъминлайди), ғазаб, кўркув ва ҳайрат каби кучли ҳиссиётларни қўзғатувчи контент трайбалистик менталитетни кучайтиришини қайд этган [11].

Масалан, фойдаланувчи “Вакцина инсонни икки шохли ҳайвонга айлантиради” деган хабарга лайк босса, алгоритм унинг шахсий лентасида вакцинанинг “оғир оқибатлари” ҳақидаги постларни чиқара бошлайди, антивакциначи сайт, гуруҳ, профиль ва саҳифаларни тавсия этади. Сунъий интеллект салбий ҳислар уйғотадиган, ғазабни қўзитадиган контент, шартли **“Шок. Икки марта эмланган онадан кўзининг оқ пардаси йўқ гўдак туғилибди”** ёки **“Вакцина олган 12 ёшли бола ҳушидан кетиб йиқилди”** сарлавҳали хабарларга урғу беради. Ачиниш ҳисси, руҳий азобланиш, асабийлашиш эса “вакцинасиз гўзал ҳаёт” концепциясини ҳимоя қилиш инстинктини янада мустаҳкамлайди. Шу тариқа вакцинация тарафдорларига нисбатан ўта агрессив, исталган илмий тадқиқотни кўр-кўрона рад этадиган, ўзларининг “ҳақиқати”дан бошқасига тупурадиган навбатдаги “қабилла” пайдо бўлади.

Бьюкенен рақамли трайбализмни келтириб чиқараётган асосий омил сифатида **ахборот муҳитининг ахлоқий заифлигини** кўрсатади. “Инсон ахлоқий табиати ёпиқ эмас, у муҳитга қараб ё ёвузлик, ё инсонийлик яратади”, деб ёзади у “Бизнинг ахлоқий тақдиримиз. Эволюция ва қабилабозликдан халос бўлиш” китобида [5].

Рақамли трайбализм муҳитида ёлғон ахборот тарқалиши

Трайбалистик менталитет ёлғон хабарлар тарқалиши учун нафақат кучли замин яратади, балки уларни фаол равишда қўллаб-қувватлайди ва мустаҳкамлайди. Бунга асосан қуйидаги омиллар туртки вазифасини бажаради:

1. Ҳақиқат эмас, гуруҳга содиқлик (Симанн, Крейл, Бьюкенен). Майкл Симанн ва Михаэл Крейл 2017 йилда “Твиттер” (X) платформасида миграция, ислом ҳамда “қочқинлар инқироzi” мавзусида қолдирилган постлар таҳлили натижасида

тармоқдаги ёлгон ахборотларга “Фильтр пуфакчалари” (Filter Bubble) каби назариялар эмас, балки рақамли қабилабозлик сабаб бўлади, деган хулосага келган [5]. Муаллифларнинг таъкидлашича, трайбалистик гуруҳларда **ҳақиқат** объектив далиллар билан эмас, балки **“Ким айтди?”** деган мезон билан аниқланади. Агар хабар **ўз қабиласи** томонидан тарқатилган ёки **қабиланинг қарашларига мос** келса, у **ҳақиқат** деб қабул қилинади. Яъни, бунда фактлардан кўра, гуруҳга содиқлик муҳим ўрин тутати.

Агар хабарнинг ёлгон эканлиги исботланса, трайбалистик менталитет буни қабул қилмайди. Бу – гуруҳнинг ахлоқий ёки идеологик позициясига шубҳа туғдиради. Трайбалистик тафаккур инсонларни ўз эътиқодлари ва янги далиллар ўртасидаги номувофиқлик ҳолатида **далилларни инкор қилишга** ундайди. Бу ёлгон ахборотнинг узоқ умр кўришига ва гуруҳ ичида доимий айланишига хизмат қилади.

2. Ижтимоий босим (Лоусон, Ананд, Каккар). Трайбалистик менталитет гуруҳ ичида **ёлгонни улашишга мажбурловчи кучли ижтимоий босим** яратади. Қабилавий муҳитда ёлгон хабарни улашмаслик гуруҳ қоидаларига қарши чиқиш сифатида қабул қилинади. Бу ижтимоий оқибатларга (Social costs — мулоқотни камайтириш ёки ажратиб қўйиш) олиб келади. Яъни, одамлар ўз гуруҳига тегишли бўлиш ва **ижтимоий ажралиб қолишдан қўрқиш туфайли**, ҳатто унинг ёлгон эканлигини билса ҳам, мизинформацияни улашишга мажбур бўлади. Масалан, “рижол” сўзи асли “эркаклар” маъносини англатиши маълум бўлган тақдирда ҳам **ижтимоий босим туфайли** бу сўз **қарши томонни қоралаш кампанияси** сифатида қўлланилишда давом этади.

Лоусон, Ананд ва Каккар (2023) мазкур тезисни тасдиқлаш учун Твиттер (X) микроблогдаги 51 мингдан зиёд akkaунтнинг ўзаро мулоқотини таҳлил қилган. Натижалар ўз гуруҳининг бошқа аъзолари улашган ёлгон хабарни ўзи улашмаган гуруҳ аъзоларига нисбатан ўзаро ижтимоий мулоқот (social interaction) вақт ўтиши билан камайгани, улар гуруҳ эътиборидан узоқлашганини кўрсатган [12].

3. Душманга қарши туриш мотивацияси (Бюкенен, Паух). Трайбализмнинг эволюцион вазифаси — **ўз гуруҳини ҳимоя қилиш** ва **дushman гуруҳга** (Out-Group) қарши курашиш. Ёлгон ахборотлар кўпинча **дushman гуруҳни қоралаш, обрўсизлантириш** ёки уларга **хавф солиш** учун ишлатилади. Трайбалистик менталитет бундай хабарларни **ахлоқий мажбурият** сифатида қабул қилади, ҳатто ёлгон бўлса ҳам, чунки у **қабиланинг манфаатига** хизмат қилади.

4. Ҳиссиётдан фойдаланиш ва билим экотизимидаги бузилиш (Паух). Трайбалистик гуруҳлар ўртасидаги зиддият кучли ҳиссиётлар (ғазаб, қўрқув) билан тўла. Ёлгон хабарлар айнан шу ҳиссиётларга мўлжалланган бўлади. Трайбалистик менталитет ғазабни **ўз қабиласини ҳимоя қилишга шошилиш** инстинктига айлантиради, бу эса хабарнинг текширилмасдан ва тезкорлик билан улашилишига олиб келади. Шунингдек, моҳиятан билим яратишга (фактни текшириш, маълумотни таҳрир қилиш ва б.) асосланган анъанавий медиадан фарқли равишда рақамли муҳитда филтрларсиз “куруқ ахборот” (mere information) тарқалиши ҳақиқат ва ёлгон ўртасидаги фарқни хиралаштирмоқда. Бу эса ҳар бир қабиланинг ўз “ҳақиқатини” яратишига йўл очмоқда.

Умумий хулоса шуки, рақамли трайбализм ёлгон хабарни ахлоқий, ижтимоий ва психологик жиҳатдан асослайди. У **ҳақиқатни содиқлик** билан алмаштиради ва

одамларни ўз гуруҳининг ёлғонини ҳимоя қилишга ёки душманга қарши курашиш учун уни тарқатишга мажбурлайди.

Қандай чоралар кўриш керак?

Кўтарилган мавзу фанда ҳали чуқур ўрганилмаган ва унга қарши конкрет ахборот-профилактик тавсиялар ишлаб чиқилмаган. Шунга қарамай, деярли барча тадқиқотчилар **инклюзив коммуникация маданияти** ҳамда **медиясаводхонликни ривожлантириш**, фойдаланувчиларда ахборотга танқидий ёндашиш, ҳиссиёт эмас, факт ва далилга асосланган мулоҳаза маданиятини шакллантириш рақамли қабилабозликнинг салбий оқибатларига қарши курашда энг яхши чора эканини таъкидлайди.

Бундан ташқари, Жефф Аллен ижтимоий медиа томонидан заифлаштирилган **анъанавий оилавий муносабатлар**, ижобий ва ахлоқий ривожланиш учун муҳим бўлган реал ижтимоий алоқалар, масалан дўстлар, ҳамкасблар даврасини **жонлантириш ва мустаҳкамлаш** ҳам “виртуал қабилалар” ўрнини тўлдиришига ёрдам беришини қайд этган [13].

Араш Жавонбахт фикрича, **ахборот истеъмоли маданиятини ўзгартириш**, фойдаланувчилар ўзларининг хабарлар лентасини алгоритмлар таъсиридан мустақил равишда, масалан, *хронологик тартибда сошлаши* ва турли манбалардан ахборот истеъмол қилиш одатларини шакллантириши лозим [10]. Аллен Бьюкенен рақамли трайбализмни ахборот муҳитидаги ахлоқ инқироzi билан боғлайди ва **қонунийлик, очиқлик, ранг-баранглик ва соғлом муҳокама маданиятига асосланган ахборот экотизимини яратиш** муҳимлигини қайд этади. Унга кўра, “трайбализмдан қутулиш — ҳақиқатни ҳимоя қилиш эмас, балки **бошқаларни ҳам одам сифатида кўришдан бошланади**” [5].

Умуман, виртуал трайбализмга рақамли асрнинг янги ижтимоий-психологик ҳодисаси сифатида қаралиши зарур. У фейк ахборот ёки кибербуллингдан фарқли равишда, инсон тафаккурига чуқур таъсир кўрсатиб, умумий манзарани англаш қобилиятининг йўқолишига олиб келади. Шу сабабли, ушбу феноменни **миллий рақамли муҳитнинг хусусиятларидан келиб чиқиб** илмий ўрганиш ва унга қарши ижтимоий ҳамда ахборот профилактикаси механизмларини ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Nick Haslam (2006). Dehumanization: An Integrative Review. *Personality and Social Psychology Review*, 10(3), 252-64. Doi:10.1207/s15327957pspr1003_4.
2. Tribalism in the Age of Social Media// <https://www.psychologytoday.com/us/blog/beyond-school-walls/202304/tribalism-in-the-age-of-social-media>
3. Трайбализм//<https://psychoanalitik.by/dictionary/трайбализм/#>
4. Our Moral Fate: Allen Buchanan on Escaping Tribalism//<https://thereader.mitpress.mit.edu/our-moral-fate-allen-buchanan-on-escaping-tribalism/>
5. Allen Buchanan. Our Moral Fate. Evolution and the Escape from Tribalism. - Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2020. Б. 66–68.

6. Michael Seemann (2017). Digital Tribalism – The Real Story About Fake News, *CTRL + VERLUST*//www.ctrl-verlust.net/digital-tribalism-the-real-story-about-fake-news/.
7. Truth and Tribalism: An Interview with Jonathan Rauch//<https://institute.greatheartsamerica.org/truth-and-tribalism-an-interview-with-jonathan-rauch/>
8. Tribalism: Forming Identity in Relationships//<https://www.summit.org/resources/articles/tribalism-forming-identity-in-relationships/>
9. Русаков Аркадий (2019). Эхо-камеры в современной массовой культуре. *Вестник Санкт-Петербургского государственного института культуры*, 2 (39), 11-15. Doi:10.30725/2619-0303-2019-2-11-15.
10. Social Media, the Matrix, and Digital Tribalism//<https://www.psychologytoday.com/au/blog/the-many-faces-anxiety-and-trauma/202011/social-media-the-matrix-and-digital-tribalism>
11. Why Fake News Flourishes: Emitting Mere Information Is Easy, But Creating Actual Knowledge Is Hard//<https://quillette.com/author/jonathan-rauch/>
12. M. Asher Lawson, Shikhar Anand, Hemant Kakkar (2023). Tribalism and Tribulations: The Social Costs of Not Sharing Fake News. *Journal of Experimental Psychology*, 152(3), 611-631. Doi:10.1037/xge0001374.
13. Jeff Allen, William Radcliffe (2022). Social Media is Killing Our Tribes. *SSRN Electronic Journal*, 2(12). Doi:10.2139/ssrn.4327306.